

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Contents الفهرس İndekiler -

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي ت
1543هـ
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية 15
- أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السعاوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية 34
- أ.م.د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية 52
- أ.م.د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر 73
- د. مختار بوفرة
د.يوسف لعجيلات
د.عبد الوهاب بن موسى
- علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي(ت...259هـ/...873م) أنموذجاً 84
- أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

- 103فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي
- 112تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشاو معروف سيده
د. مريم محمد أحمد
- 123الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال

فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض)

أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي
جمهورية العراق / الموصل
جامعة الموصل / مركز دراسات الموصل

الملخص:

البحث محاولة لإعادة دراسة فتح مدينة الموصل، على الرغم من الكم الكبير من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وبإسهاب كبير، تبقى هناك حاجة كبيرة لدراسة دقيقة من خلال نقد الروايات التاريخية التي قدمها المؤرخون المسلمون، ان مدينة الموصل تشتمل على ظاهرتين حضريتين هما مدينة قديمة متمثلة بنينوى، ومستحدثة عربية متمثلة بالموصل. حيث تختلف الموصل عن باقي هذه المدن في انها بالأصل كانت عبارة عن مدينة او قسبة تسمى بالحصن العبوري (حصنا عبرايا) ومعناه القلعة التي على الضفة الأخرى من دجلة مقابل نينوى. حيث كان الاشوريون قد شيّدوا في هذا الموضع قلعة او (حصناً) لما له علاقة حربية تتصل بالدفاع عن العاصمة نينوى.

Conquest of Mosul in the Reign of the Caliph 'Umar b. Al-Khattāb

Prof. Maysoon Thanoon 'Abd al -Rāzzāq al- 'Abaychī

Iraq /Mosul

Mosul Studies Center / University of Mosul

Abstract

The research is an attempt to re-examine the conquest of the city of Mosul.

during the time of Caliph 'Umar b. Al-Khattāb Despite the large number of studies that have dealt with this subject in great detail, there remains a great need for a precise study through criticism of the historical narratives presented by Muslim historians. The city of Mosul includes two urban phenomena: an ancient city represented by Nineveh. And an Arab innovation represented by Mosul.

● تحرير مدينة الموصل:

كانت الموصل وبقية بلدان الجزيرة الفراتية واقعة تحت التسلط البيزنطي ابان حروب التحرير العربية للعراق وبلاد الشام، ان انتصار الجيوش العربية التي كانت تتولى تحرير العراق من تسلط الامبراطورية الساسانية في معركة القادسية في حدود سنة (15هـ/636م) قد ادخل الرعب في نفوس البيزنطيين في الموصل والجزيرة وجعلهم يحركون قواتهم الى تكريت استعداداً لمواجهة قوات التحرير العربية في موقع التقدم⁽¹⁾، فلما بلغت هذه الاخبار الى سعد بن ابي وقاص الذي كان يتولى قيادة جيوش تحرير العراق كتب الى الخليفة عمر بن الخطاب(ع) بان الانطاق قائد جند الروم البيزنطيين في الموصل قد توجه بقواته منها الى تكريت ونزل في حصنها وخندق فيه ليحتمي ارضها⁽²⁾، ويمكن القول ان مدينة الموصل تشتمل على ظاهرتين حضريتين هما مدينة قديمة متمثلة بنينوى، ومستحدثة عربية متمثلة بالموصل. حيث تختلف الموصل عن باقي هذه المدن في انها بالأصل كانت عبارة عن مدينة او قسبة تسمى بـ الحصن العبوري (حصن عبرايا) ومعناه القلعة التي على الضفة الأخرى من دجلة مقابل نينوى⁽³⁾. حيث كان الاشوريون قد شيدوا في هذا الموضع قلعة او (حصناً) لما له علاقة حربية تتصل بالدفاع عن العاصمة نينوى⁽⁴⁾.

وذكر المطران يشو عدناح من كتاب (القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي) ما يؤيد ذلك عند حديثه عن القديس برفوسي قال: " فاقى الى الحصن العبوري الذي هو الموصل لأنه في ذلك العهد لم تكن قد بنيت المدينة بل حصن صغير"⁽⁵⁾. وان موضع هذا الحصن هو نفسه الذي احتلته مدينة الموصل، ويعتقد القس سليمان صائغ بان هناك موضعاً في الموصل يسمى القليعات يقع في شرقي المدينة قبالة نينوى تشرف على دجلة فقد تكون القليعات موقع ذلك الحصن القديم (حصن عبرايا)، وربما يكون ذلك اقدم عمران في مدينة الموصل⁽⁶⁾.

والذي يعيننا هنا مدينة الموصل التي شهدت عدة تطورات عمرانية عبر المراحل التاريخية التي مرت بها. اما فيما يتعلق بـابن الأثير فان أول اشارة له في الكامل كانت سنة (16هـ/637م) وردت عند حديثه عن الفتح العربي الاسلامي للمدينة زمن الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب (ع) وذكر أن بعد أن قام عبد الله بن المعتم بفتح تكريت ارسل ربيعي بن الأفكل لفتح الحصنين وهما نينوى والموصل⁽⁷⁾. واطلق على نينوى الحصن الشرقي والموصل الحصن الغربي⁽⁸⁾، وهذا يعني ان في المراحل الأولى من تاريخ الموصل كانت عبارة عن حصن ولا يدل هذا الموضع

(1) هاشم يحيى الملاح: "تحرير الموصل وتقسيمها في عهد الراشدين"، موسوعة الموصل الحضارية، (الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 1992)، مج 2، ص 24.

(2) الملاح: "تحرير الموصل، مج 2، ص 24.

(3) صائغ، القس سليمان: تاريخ الموصل، (المطبعة السلفية، مصر، 1923) 1 ص 40.

(4) د. ناجي، عبد الجبار: دراسات في المدن العربية الاسلامية، (مطبعة جامعة البصرة، 1986)، ص 328.

(5) يشو عدناح: الديورة في مملكتي الفرس والعرب، ترجمة: بولس شيخو، (مطبعة النجم، الموصل، 1939)، ص 30.

(6) صائغ: تاريخ الموصل، ج 1 ص 40.

(7) ابن الاثير: الكامل، ج 2 ص 365.

(8) م. ن، ج 1، ص 365.

على أنه كان مدينة⁽⁹⁾، وليس هناك معلومات في الكامل عن وضع الموصل بعد تحرير أرضها من قبل المسلمين، لكن من خلال النصوص الواردة في الكامل عن الفتوحات الإسلامية وانطلاق الجيوش من الموصل يدل على أنها أصبحت قاعدة عسكرية وإدارية تنطلق منها الجيوش العربية والإمدادات العسكرية نحو أرمينية وأذربيجان وقلاع الأكراد. وقد نالت الموصل اهتماماً واسعاً من قبل الخلفاء الراشدين ومن الأدلة الواضحة على ذلك مسألة تمصيرها حيث ذكر البلاذري أن الخليفة عمر بن الخطاب (ت) عزل عتبة بن فرقد⁽¹⁰⁾ عن الموصل وولاها عَزْفَجَةَ بن هَزْمَةَ⁽¹¹⁾، وكان بها حصن، وبيع للنصارى ومنازل لهم قليلة فصرها⁽¹²⁾، أي جعلها مِصرًا ضمن المفهوم العربي آنذاك للمدن.

وعين على حربها رُبْعِيَّ بن الأَفْكَل⁽¹³⁾، وعلى خراجها عَزْفَجَةَ بن هَزْمَةَ، ويبدو أن وضعها الإداري قد تطور عندما جندت في زمن الخليفة عمر ابن الخطاب (ت) حيث ذكر اليعقوبي (ت 240هـ/854م) ما نصه: "وجند الأجناد فصير فلسطين جنداً والموصل جنداً وفسرين جنداً"⁽¹⁴⁾. ومع أن ابن الأثير لم يذكر ذلك، لكن ذكر في كتابه الآخر (أسد الغابة في معرفة الصحابة) رواية تختلف عن رواية اليعقوبي في أن الخليفة عثمان بن عفان (ت) هو الذي جند الموصل وأسكنها أربعة آلاف من الأزد وطيء وكندة وعبد القيس وأمر عَزْفَجَةَ بن هَزْمَةَ البارقي فقطع بهم إلى الموصل⁽¹⁵⁾.

وتوسعت الموصل وازداد عدد سكانها لاسيما في عهد الخليفة علي بن أبي طالب (ت) حيث انتقل إليها كل من أهل البصرة والكوفة، وهذا ما ذكره ابن الأثير "وكان أهل الجزيرة و الموصل يومئذ ناقلة انتقل إليها كل من نزل بهجرته من أهل البلدين (البصرة والكوفة) أيام علي (ت) فاعطاهم معاوية من ذلك نصيباً"⁽¹⁶⁾. والمهم في ذلك أن الموصل ضمت إليها خلال هذه المدة عدداً من المراكز الحضرية التي كانت تابعة إدارياً

(9) د. ناجي: دراسات في المدن، ص 331.

(10) هو عتبة بن فرقد بن يربوع من بني مازن، غزا مع الرسول (ﷺ) غزوتين، وكان قد شهد خيبر مع الرسول (ص) وفي زمن الخليفة عمر (ت) ولى الموصل وفي بعض الروايات أنه فتحها وابتنى داراً ومسجداً. ابن الأثير، عز الدين بن محمد؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة. تحقيق محمد إبراهيم ومحمد أحمد عاشور، (مطبعة الشعب، القاهرة، د.ت)، ج ٢ ص 568.

(11) وهو عَزْفَجَةَ بن هَزْمَةَ بن عبد العزي بن زهير بن ثعلبة، وهو الذي جند الموصل وواليتها وله فيها أخبار، وقد أرسله الخليفة عمر بن الخطاب (ت) إلى عتبة بن غزوان عندما ولاة البصرة. ابن الأثير: أسد الغابة، ج ٤ ص ٢٣.

(12) البلاذري، فتوح البلدان، ص 327.

(13) ابن الأثير، ج 2، ص 365.

(14) اليعقوبي، أحمد بن واضح بن أبي يعقوب: تاريخ اليعقوبي، (دار صادر بيروت، ١٩٦٠)، مج ٢ ص 154.

(15) ج 4، ص 24.

(16) الكامل، ج 3، ص 15.

للمدينة، وقد سمي عدداً من هذه المراكز الحضرية في منطقة واسعة جغرافية جعلها منطقة الموصل مثل تكريت⁽¹⁷⁾، شهرزور⁽¹⁸⁾، قردى⁽¹⁹⁾، بازبدي⁽²⁰⁾، وبنبوى⁽²¹⁾، والمرج⁽²²⁾، وباعذرا،⁽²³⁾ وبلد⁽²⁴⁾.

والبلاديون العرب على الرغم من انهم يمثلون (القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي) هم الذين يقدمون لنا قائمة باسماء المراكز الحضرية التابعة للموصل، حينما يتحدثون عن الموصل ويحددون وظيفتها الادارية كأن يكون المركز مدينة أورستاق او كورة وبيرون اهميته الاقتصادية.

ومما تجدر الاشارة اليه ان بعض هذه المراكز الحضرية لم تكن في فترة من الفترات تابعة ادارياً لمدينة الموصل، فعلى سبيل المثال ان تكريت وهي من المدن القديمة في التاريخ كانت في عصر الخلافة الراشدة والأموية والعصر العباسي الاول حتى زمن المعتصم بالله (227-218هـ/833-842م) تابعة للموصل حتى عصر المعتصم افردت عن منطقة الموصل وكذلك الحال بالنسبة للطير مان لاتصالها بسر من رأى⁽²⁵⁾. وشهرزور ايضا قد صارت خارج حدود الموصل الادارية زمن الخليفة هارون الرشيد⁽²⁶⁾. وتذكر فيما بعد من ضمن اعمال اربل في عصر الدولة الاتابكية حتى تم استرجاعها من قبل عباد الدين زنكي (521 - 541هـ/1127-1146م) سنة (534هـ/1139م) واصبحت تابعة لاعمال الموصل⁽²⁷⁾. واذا ما تتبعنا التطورات الادارية والحضرية للمراكز المذكورة انفاً نجد انها مرت بعدة مراحل فمثلا:

سار الخلفاء الراشدون على نفس النهج الذي وضعه الرسول (ﷺ) فقد كان يرسل بعض العمال الى القبائل العربية كنواب عنه حيث ذكر ابن هشام (ت 218هـ/833م) ان الرسول (ﷺ) لما فرغ من عمرته راجعاً الى المدينة سنة (8هـ/629م) استخلف عتّاب بن أسيد، على مكة وخلف معه مُعَاذ بن جَبَل يققه الناس في الدين ويعلمهم القرآن⁽²⁸⁾.

(17) الكامل ، ج 2، ص 365.

(18) الكامل، ج 3، ص 19.

(19) الكامل، ج 2، ص 365.

(20) الكامل، والجزء والصفحة.

(21) الكامل، والجزء والصفحة.

(22) الكامل، والجزء والصفحة.

(23) الكامل، والجزء والصفحة.

(24) الكامل، والجزء والصفحة.

(25) البكري، ابو عبد الله بن عبد العزيز، معجم ما استعجم، تحقيق، مصطفى السقا، القاهرة، 1951) ج 4 ص 1278.

(26) البلاذري: فتوح البلدان، ص 329؛ ابن خرداذبة، ابو القاسم عبيد الله: المسالك والممالك، (ليدن، بريل، 1889م)، ص 245؛ المقدسي: احسن التقاسيم، ص 249.

(27) الرويشدي؛ أمانة الموصل، ص 224.

(28) ابن هشام، ابو محمد عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميري: سيرة النبي (ﷺ)، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، (مطبعة حجازي.

مصر، 1937)، ج 4، ص 148-149؛ الكتاني، محمد عبد الحى بن عبد الكبير ابن محمد الحسنى الإدريسي: التراتيب الإدارية، (المطبعة الأهلية بدارب الفاسى الرباط، 1927)، ج 1، ص 240-246.

وكما هو معروف فان الفتح الاسلامي للموصل كان في زمن الخليفة عمر بن الخطاب (ت)، وذكر ابن الأثير عدة روايات عن القائد الذي فتحها والذي تولي ادارتها، فمنها ان رُبَيعَ بن الأَفْكَل هو الذي افتتحها سنة (16هـ/637م)، ومن ثم تولى حرب الموصل ومعه عَزْفَجَة بن هَزْمَةَ الذي تولى خراجها⁽²⁹⁾. وفي موضع آخر ذكر ان الخليفة عمر بن الخطاب (ت) ارسل عُثْبَةَ بن فَرْقَد السُّلَمِيَّ الى الموصل وفتحها سنة (20هـ/641م)⁽³⁰⁾. لكن البلاذري ذكر أن الخليفة عمر بن الخطاب (ت) قد عين عَزْفَجَة بن هَزْمَةَ واليا على الموصل بعد أن عزل عُثْبَةَ بن فَرْقَد واختط الموصل واسكنها العرب ومصرها ومن ثم بني المسجد الجامع⁽³¹⁾.

وذكر الطبري (ت310هـ/923م) ان سعد بن ابي الخطاب كتب في اجتماع أهل الموصل إلى الأنطاق وإقباله حتى نزل بتكريت، وخذق فيه عليه ليحمي أرضه، وفي اجتماع أهل جلولاء على مهران معه، فكتب في جلولاء ما قد فرغنا منه، وكتب في تكريت واجتماع أهل الموصل إلى الأنطاق بها: أن سرح إلى الأنطاق عبد الله بن المعتم، واستعمل على مقدمته ربيعي ابن الأفكل العزبي، وعلى ميمته الحارث بن حسان الذهلي، وعلى ميسرته فرات بن حيان العجلي، وعلى ساقته هاني بن قيس، وعلى الخليل عرجة ابن هرثمة، ففصل عبد الله بن المعتم في خمسة آلاف من المدائن، فسار إلى تكريت أربعة، حتى نزل على الأنطاق، ومعه الروم وإياد وتغلب والنمر ومعه الشهاجرة وقد خندقوا بها، فحصرهم أربعين يوما، فتزاحفوا فيها أربعة وعشرين زحفا، وكانوا أهون شوكة، وأسرع أمرا من أهل جلولاء، ووكل عبد الله بن المعتم بالعرب ليدعوهم إليه وإلى نصرته على الروم، فهم لا يخفون عليه شيئا، ولما رأَت الروم أنهم لا يخرجون خرجة إلا كانت عليهم، ويهزمون في كل ما زاحفوه، تركوا أمراءهم، ونقلوا متاعهم إلى السفن، وأقبلت العيون من تغلب وإياد والنمر إلى عبد الله بن المعتم بالخبر، وسألوه للعرب السلم، وأخبروه أنهم قد استجابوا له⁽³²⁾.

ووردت اشارة لدى ابن الأثير في ان الموصل عند بداية تحريرها كانت تابعة لجهة الكوفة وعند غياب قائد الموصل كان هناك من ينوب عنه، ففي سنة (17هـ/640م) عندما كان عبد الله بن المعتم يقيم في الكوفة كان نائبة في الموصل مسلم بن عبد الله⁽³³⁾.

ومما تجدر الاشارة اليه ان ابن الأثير اعتمد على كتاب (فتوح البلدان) للبلاذري (ت279هـ/892م) في الروايات المتعلقة بفتح الموصل. فأورد رواية ان فتح الموصل كان سنة (20هـ/640م) وذلك بتوجيه الخليفة عمر بن الخطاب (ت) عتبة بن فرقذ الذي فتحها في هذه السنة وجميع النواحي التابعة لها اداريا مثل المرج وحبثون وداسن⁽³⁴⁾....الخ.

(29) الكامل: ج 2، ص 267.

(30) م. ن، والجزء والصفحة.

(31) البلاذري: فتوح البلدان، ص 327.

(32) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: تاريخ الرسل والملوك، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، (ط2، مصر، دار المعارف، 1967).

(33) الكامل، ج 2، ص 373.

(34) البلاذري، احمد بن يحيى بن جابر: فتوح البلدان، تحقيق: رضوان محمد رضوان، (دار الكتب العلمية، بيروت، 1978)، ص 327؛ ابن

الاثير، ج 2، ص 365.

والذي يعيننا هنا مدينة الموصل التي شهدت عدة تطورات عمرانية عبر المراحل التاريخية التي مرت بها. اما فيما يتعلق بابن الأثير فان أول اشارة له في (الكامل) كانت سنة (16هـ/637م) وردت عند حديثه عن الفتح العربي الاسلامي للمدينة زمن الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب (ت) وذكر أن بعد أن قام عبد الله بن المعتم بفتح تكريت ارسل ربيعي بن الافكل لفتح الحصنين وهما نينوى والموصل⁽³⁵⁾. واطلق على نينوى الحصن الشرقي والموصل الحصن الغربي⁽³⁶⁾، وهذا يعني ان في المراحل الأولى من تاريخ الموصل كانت عبارة عن حصن ولا يدل هذا الموضع على أنه كان مدينة⁽³⁷⁾. وليس هناك معلومات في (الكامل) عن وضع الموصل بعد تحرير ارضها من قبل المسلمين، لكن من خلال النصوص الواردة في (الكامل) عن الفتوحات الاسلامية وانطلاق الجيوش من الموصل يدل على انها اصبحت قاعدة عسكرية وادارية تنطلق منها الجيوش العربية والامدادات العسكرية نحو أرمينية واذربيجان وقلاع الأكراد. وقد نالت الموصل اهتماماً واسعاً من قبل الخلفاء الراشدين ومن الأدلة الواضحة على ذلك مسألة تمصيرها حيث ذكر البلاذري ان الخليفة عمر بن الخطاب (ت) عزل عتبة بن فرقد⁽³⁸⁾ عن الموصل وولاها عَزْفَجَةَ بن هَزْئَمَةَ⁽³⁹⁾، وكان بها حصن، وبيع للنصارى ومنازل لهم قليلة فصرها⁽⁴⁰⁾، أي جعلها مِصرًا ضمن المفهوم العربي آنذاك للمدن.

وعين على حربها رِفْعِي بن الأَفْكَل⁽⁴¹⁾، وعلى خراجها عَزْفَجَةَ بن هَزْئَمَةَ، ويبدو ان وضعها الاداري قد تطور عندما جندت في زمن الخليفة عمر ابن الخطاب (ت) حيث ذكر اليعقوبي (ت 240هـ/854م) ما نصه: "وجند الأجناد فصير فلسطين جنداً والموصل جنداً وفسرين جنداً"⁽⁴²⁾. ومع ان ابن الأثير لم يذكر ذلك، لكن ذكر في كتابه الآخر (أسد الغابة في معرفة الصحابة) رواية تختلف عن رواية اليعقوبي في ان الخليفة عثمان بن عفان (ت) هو الذي جند الموصل وأسكنها أربعة الاف من الأزد وطيء وكندة وعبد القيس وأمر عَزْفَجَةَ بن هَزْئَمَةَ البارقي فقطع بهم الى الموصل⁽⁴³⁾.

وتوسعت الموصل وازداد عدد سكانها لاسيا في عهد الخليفة علي بن ابي طالب (ت) حيث انتقل اليها كل من أهل البصرة والكوفة، وهذا ما ذكره ابن الأثير "وكان أهل الجزيرة و الموصل يومئذ ناقلة انتقل اليها كل من نزل بهجرته من اهل البلدين (البصرة والكوفة) أيام علي (ت)

(35) ابن الاثير: الكامل، ج ٢ ص 365.

(36) م. ن، ج 1، ص 365.

(37) د. ناجي: دراسات في المدن، ص 331.

(38) هو عتبة بن فرقد بن يربوع من بني مازن، غزا مع الرسول (ﷺ) غزوتين، وكان قد شهد خيبر مع الرسول (ص) وفي زمن الخليفة عمر (ت) ولى الموصل وفي بعض الروايات انه فتحها وابنتى داراً ومسجداً. ابن الاثير، عز الدين بن محمد؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة. تحقيق محمد ابراهيم ومحمد احمد عاشور، (مطبعة الشعب، القاهرة، د.ت)، ج ٢ ص 568.

(39) وهو عَزْفَجَةَ بن هَزْئَمَةَ بن عبد العزي بن زهير بن ثعلبة، وهو الذى جند الموصل واليهما وله فيها اخبار، وقد ارسله الخليفة عمر بن الخطاب (ت) الى عتبة بن غزوان عندما ولاه البصرة. ابن الأثير : أسد الغابة، ج ٤ ص ٢٣.

(40) البلاذري، فتوح البلدان، ص 327.

(41) ابن الاثير، ج 2، ص 365.

(42) اليعقوبي، احمد بن واضح بن أبي يعقوب : تاريخ اليعقوبي، (دار صادر بيروت، ١٩٦٠)، مج ٢ ص 154.

(43) ج 4، ص 24.

فاعطاهم معاوية من ذلك نصيباً⁽⁴⁴⁾. والمهم في ذلك ان الموصل ضمت اليها خلال هذه المدة عدداً من المراكز الحضرية التي كانت تابعة اداريا للمدينة. وقد سمي عدداً من هذه المراكز الحضرية في منطقة واسعة جغرافية جعلها منطقة الموصل مثل تكريت⁽⁴⁵⁾، شهرزور⁽⁴⁶⁾، قردى⁽⁴⁷⁾، بازبدي⁽⁴⁸⁾، وبنوى⁽⁴⁹⁾، والمرج⁽⁵⁰⁾، وباعذرا،⁽⁵¹⁾، وبلد⁽⁵²⁾.

والبلدانيون العرب على الرغم من انهم يمثلون (القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي) هم الذين يقدمون لنا قائمة باسماء المراكز الحضرية التابعة للموصل، حينما يتحدثون عن الموصل ويحددون وظيفتها الادارية كأن يكون المركز مدينة أورستاق او كورة وبرزون اهميته الاقتصادية.

ومما تجدر الاشارة اليه ان بعض هذه المراكز الحضرية لم تكن في فترة من الفترات تابعة ادارياً لمدينة الموصل، فعلى سبيل المثال ان تكريت وهي من المدن القديمة في التاريخ كانت في عصر الخلافة الراشدة والأموية والعصر العباسي الاول حتى زمن المعتصم بالله (227-218هـ/833-842م) تابعة للموصل حتى عصر المعتصم افردت عن منطقة الموصل وكذلك الحال بالنسبة للطير مان لاتصالها بسر من رأى⁽⁵³⁾. وشهرزور ايضا قد صارت خارج حدود الموصل الادارية زمن الخليفة هارون الرشيد⁽⁵⁴⁾. وتذكر فيما بعد من ضمن اعمال اربل في عصر الدولة اتابكية حتى تم استرجاعها من قبل عماد الدين زنكي (521 - 541هـ/1127-1146م) سنة (534هـ/1139م) واصبحت تابعة لاعمال الموصل⁽⁵⁵⁾.

فهما من المراكز الحضرية التي ورد ذكرهما لدى ابن الأثير سنة (16هـ/637م) عندما ذكر فتح الموصل والمناطق التابعة لها⁽⁵⁶⁾، وتقع بازبدي غربي دجلة. وبقردى والتي يسميها ابن الأثير قردى⁽⁵⁷⁾ تقابل بازبدي، اي تقع شرقي دجلة⁽⁵⁸⁾. وعدتا في القرن (الثالث الهجري / التاسع

(44) الكامل، ج 3، ص 15.

(45) الكامل، ج 2، ص 365.

(46) الكامل، ج 3، ص 19.

(47) الكامل، ج 2، ص 365.

(48) م. ن، الجزء والصفحة.

(49) الكامل، الجزء والصفحة.

(50) الكامل، الجزء والصفحة.

(51) الكامل، الجزء والصفحة.

(52) الكامل، الجزء والصفحة.

(53) البكري، ابو عبد الله بن عبد العزيز، معجم ما استعجم، تحقيق، مصطفى السقا، القاهرة، 1951) ج 4 ص 1278.

(54) البلاذري: فتوح البلدان، ص 329؛ ابن خرداذبة، ابو القاسم عبيد الله: المسالك والممالك، (ليدن، بريل، 1889م)، ص 245؛ المقدسي: احسن التقاسيم، ص 249.

(55) الرويشدى؛ أمانة الموصل، ص 224.

(56) الكامل، ج 2، ص 365.

(57) الكامل، الجزء والصفحة.

(58) ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج 2 ص 321.

الميلادي) من ضمن كور الجزيرة الفراتية⁽⁵⁹⁾. لكن ابن خرداذبة عددها من ضمن اعمال الموصل من جهة الشمال حيث تمثل اوصافه القرن (الرابع الهجري / العاشر الميلادي)⁽⁶⁰⁾، وكذلك ابن حوقل الذي وصفها بأنها رستاقان عظيمان متجاوران فيها الضياع الجلييلة والخطيرة⁽⁶¹⁾. واما ياقوت الحموي فوصفها بانها رستاقان متقابلان، ولم يعط لنا اوصافاً تدل على أهميتها سواء من الناحية الاقتصادية او العمرانية، حيث جعل بازبدي قرية تقع مقابل جزيرة ابن عمر⁽⁶²⁾.

جاء ذكرها في الكامل سنة (١٤٩٧/٧٦٦م)⁽⁶³⁾. وتسمى حديثة الموصل تميزا لها عن حديثة الفرات⁽⁶⁴⁾. وتقع على جانب دجلة الشرقي قرب الزاب الاعلى⁽⁶⁵⁾. وذكر البلاذري أن الحديثة أسست بعد أن قام عَزْفَجَة بن هَزْئَمَة بفتح الموصل فجاء إلى الحديثة وكانت قرية قديمة فيها بيعتان وايات للنصاري فصرها واسكنها قوما من العرب فسميت الحديثة لانها بعد الموصل.

وفي رواية اخرى انها سميت بالحديثة حين تحول اليها من تحول من اهل الانبار بعد ان اختطها عَزْفَجَة بن هَزْئَمَة⁽⁶⁶⁾.

ووصفها ابن حوقل بأنها كثيرة الصبود واسعة الخير بحيث جعل لها عاملا مستقلا يجمع لها أموالها، وبها مطاحن تسمى بالعروض تعمل في وسط دجلة⁽⁶⁷⁾. اما المقدسي فوصفها بأنها تقع على دجلة عند جرف يصعد اليها بدرج والجامع قرب الشط⁽⁶⁸⁾.

وبالرغم من ان ابن الأثير لم يعط معلومات عنها أي (الحديثة) في الكامل لكن في كتابه الآخر (اللباب) قدم لنا معلومات غاية في الأهمية حين قال "والحديثة مدينة تحت الموصل من الشرق وقد خربت" مما يدل على انعدام أهميتها الاقتصادية والعمرانية⁽⁶⁹⁾.

وهناك عدة اشارات أوردها ابن الأثير في الكامل بين من خلالها أسماء القبائل العربية التي استقرت في الموصل منذ الفتح الاسلامي حتى عصره، خلال (القرن الاول الهجري/السايع الميلادي) من أهمها اياد، وتغلب والنمر، وكانت هذه القبائل في الأصل من سكان الموصل قبل الفتح وكانت مساكنهم قبل ان تسكن الجزيرة الفراتية في البحرين فعندما حصلت خلافات مع قبيلة بكر بن وائل زحفت نحو الشمال حتى بلغت اطراف الجزيرة القرائية وسكنت الفرات وبادية الشام⁽⁷⁰⁾، وورد ذكرها في الكامل في حوادث سنة (17هـ/638م) في اثناء الفتح الاسلامي

(59) الإعلاق النفيسة، ج 7 ص 106.

(60) المسالك، ص 245.

(61) صورة الارض، ص 196.

(62) معجم البلدان، ج 2، ص 321.

(63) الكامل، ج 5، ص 28.

(64) لسترنج، كى: بلدان الخلافة الشرقية، ترجمة: بشير فرنسيس و كوركيس عواد، (مطبعة الرابطة، بغداد، 1954)، ص 119.

(65) ياقوت الحموي: معجم البلدان، ج 2 ص 230.

(66) فتوح البلدان، ص 328.

(67) صورة الارض، ص 198.

(68) احسن التقاسيم، ص 246.

(69) اللباب، ج 3 ص 270.

(70) ابن حزم: جمهرة انساب، ص 483.

للموصل، وقال عنها ابن الأثير ان كلا من أياد وتغلب والنمر انضمت الى الجيش الاسلامي⁽⁷¹⁾. وهذا يدل على ان وجودها كان قبل مجيء المسلمين لفتح المنطقة.

وكما هو معروف فان الفتح الاسلامي للموصل كان في زمن الخليفة عمر بن الخطاب (ع)، وهناك عدة روايات عن القائد الذي فتحها والذي تولى ادارتها، فمنها ان ربيع بن الأفكل هو الذي افتتحها سنة (16هـ/637م)، ومن ثم تولى حرب الموصل ومعه عَزْفَجَة بن هَزْئَمَة الذي تولى خراجها⁽⁷²⁾. وفي موضع آخر ذكر ان الخليفة عمر (ع) ارسل عُثْبَةَ بن فَرْقَد السَّلْمِيَّ الى الموصل وفتحها سنة (20هـ/641م)⁽⁷³⁾. لكن البلاذري ذكر أن الخليفة عمر (ع) قد عين عَزْفَجَة بن هَزْئَمَة واليا على الموصل بعد أن عزل عُثْبَةَ بن فَرْقَد واختط الموصل واسكنها العرب ومصرها ومن ثم بني المسجد الجامع⁽⁷⁴⁾.

ووردت اشارة لدى ابن الأثير في ان الموصل عند بداية تحريرها كانت تابعة لجهة الكوفة وعند غياب قائد الموصل كان هناك من ينوب عنه، ففي سنة (17هـ/238م) عندما كان عبد الله بن المعتم يقيم في الكوفة كان نائبة في الموصل مسلم بن عبد الله⁽⁷⁵⁾.

(71) ج 2 ص 365.

(72) الكامل: ج 2، ص 267.

(73) الكامل، والجزء والصفحة.

(74) البلاذري: فتوح البلدان، ص 327.

(75) الكامل، ج 2 ص 373.